

Ekologik kartalashtirishning asosiy prinsplari va mohiyati

Gulmurodov Farrux Eshmurodovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti dotsenti, texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Po'latov Asliddin Sayfullayevich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti doktoranti

Annotatsiya. Maqolada Ekologik xaritalarni tahlil qilish jarayonida yangi ma'lumotlarni olish usullari, ekologik xaritalarning turlari, ekologik ma'lumotlarni namoyish qilish shakllari va usullari, ekologik xaritalarning mazmuni, ekologik vaziyatlarning genezisini ochib beradigan xaritalar, baholash ekologik xaritalari, ekologik-resurs xaritalari, xaritalar ekologik favqulodda vaziyatlar, ekologik atlaslarni tahlil qilish kabi muhim masalalar ko'rib chiqilgan.

Kirish: Bugungi kundagi ekologik barqarorlikni saqlab qolish va salbiy oqibatlarini oldini olish uchun Ekologik ekologik kartalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bir qarashda, xaritadan foydalanib, foydalanuvchi faqat ekologik vaziyat haqida ma'lumot oladi. Ammo bu ma'lumotlar chuqurroq ko'rib chiqilsa, iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy jihatlariga ega bo'ladi. Iqtisodiy tarkibga ega xaritalar iqtisodiy qarorlarning asosi bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy jihatlar shundan dalolat beradiki, ekologik vaziyatni baholash muqarrar ravishda vaziyatni yaxshilash uchun zarur bo'lgan xarajatlar, yomon (agar shunday bo'lsa) ekologik holat tufayli o'tkazib yuborilgan imkoniyatlar to'g'risida mulohaza yuritishni o'z ichiga oladi. Ekologik xaritalarni tuzish tamoyillari va usullarini, har xil turdagi xaritalarning mazmunini ko'rsatish, ekologik xaritalarning ekologik vaziyatlarni ochishdagi rolini ko'rsatish. Xaritalar bilan ishlash, kartografik ma'lumotlarni qayta ishlash, yangi ma'lumotlarni olish muhim o'rin tutadi. Ekologik xaritalar tufayli foydalanuvchi sub'ektlar va ob'ektlarning o'zaro ta'sirining hududiy qonuniyatlari, ekologik vaziyatni baholash imkoniyati to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi. Kartani an'anaviy, ammo ko'proq darajada har qanday zamonaviy usulda to'g'ri tuzishni o'rgatish, uni atrof-muhitni boshqarish vositasiga aylantirish. -ushbu fan sohasida yuqori GIS texnologiyalaridan foydalanishning yaxshi zamonaviy namunalarini ishonchli namoyish etish ilmiy ishning asosiy mohiyati va maqsadi sifatida olingan.

Asosiy qism: Ekologik xaritalash-bu ekotizimlarning holati, atrof-muhit, xaritalar bo'yicha yangi ma'lumotlarni olish usullari to'g'risida ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va kartografik taqdim etish usullari to'g'risida bilim sohasi. Zamonaviy ekologiyaning maqsadi atrof-muhit parametrlarining bunday kombinatsiyasini izlashdir, bu barcha sub'ektlarga mos keladi va biosfera-Sotsiosfera-texnosferaning yaqin vaqt oralig'ida, ya'ni butun dunyo bo'ylab muvozanatli rivojlanishini ta'minlaydi. Keyingi yillarda ham, strategik istiqbolda ham. Bu "yaxshi" va "yomon"haqidagi ko'plab g'oyalarni qayta baholash zarurligini anglatadi. Ekologik xaritalashning quyidagi funksiyalari namoyon bo'ladi: - fazoviy taqsimlangan ma'lumotlarni hujjatlashtirish (kadastr xaritalari); – fazoviy muvofiqlashtirilgan ma'lumotlarni (geodatalarni) ikki o'lchovli (ba'zan uch o'lchovli)ramziy tasvirlashning o'ziga xos vositalaridan

foydalangan holda voqelikni aks ettirish.; - virtual haqiqatni vizualizatsiya qilish (fazoviy statistika; statistik maydonlar; virtual kompyuter tasvirlari); - geodatadan va ularning hosilaviy fazoviy tasvirlaridan foydalanishning tematik muammolarini hal qilish; - aloqa, ya'ni. foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumot almashish va uni qayta ishlash natijalari; - yangi fazoviy tasvirlarni yaratish; - geodatalarni fazoviy tahlil qilish va boshqalar. - modellashtirish, tahlil qilish, bashorat qilish, baholash, geosituatsiyalarni optimallashtirish. E'tibor bering, kartografiya tomonidan hal qilingan ushbu vazifalar orasida, ko'p korrelyatsiyalar va o'ziga xos "mahalliy o'ziga xoslik" mavjud, ya'ni bir xil tadqiqot harakati va olingan xaritalash mahsuloti ikki yoki undan ortiq muammolarni hal qilish uchun ishlatiladigan holatlardan iboratdir.

Ekologik xaritalash ekologiyani geograflashtirishning eng muhim usuli hisoblanadi. Geografik qonunlar va bilimlar ekologik xaritalashning asosiy asosidir. Geografiyada o'zaro ta'sir jarayonlarini hududiy asosda ko'rib chiqish bo'yicha katta tajriba to'plangan, bu ekologik xaritalashda juda muhimdir. Geografiya, shuningdek, ekologik muammolarni faqat tabiiy muhitga mantiqsiz iqtisodiy ta'sir natijasida yuzaga keladigan ziddiyatli vaziyatlar sifatida talqin qilishning bir tomonlama ekanligini ta'kidlaydi.

Xarita xususiyatlari. Xarita quyidagi xususiyatlarga ega

1. Bu ikki o'lchovli, ammo belgilar yordamida uchinchi o'lchov effektlari va undan ham ko'proq o'lchovlar uzatilishi mumkin.

2. Undagi sirt tasviri buzilgan, chunki sharsimon sirtni buzilmasdan tekislikka o'tkazish mumkin emas. Yer yuzasining o'zi juda notekis, shuning uchun xaritalarda haqiqiy chiziqlar emas, balki gorizontl chiziqlar, ya'ni egri chiziqlarning gorizontl tekislikka proektsiyalari berilgan.

3. Xarita geografik makonning analogidir, chunki u erning fazoviy o'xshashligini saqlab qoladi.

4. Hududdagi hodisalar xaritalarda tanlab ko'rsatiladi.

5. Xarita sintetiklik xususiyatiga ega, ya'ni yaxlit tizimlarni namoyish qilish qobiliyatiga ega.

6. Xarita, boshqa aloqa vositalaridan farqli o'laroq, belgilar ketma-ketligini bermaydi (bu bir o'lchovli makonda sodir bo'ladi), lekin bir vaqtning o'zida ularning ko'pligi (ikki o'lchovli makon modelidan foydalanish orqali erishiladi), bu ularning fazoviy

kombinatsiyalariga imkon beradi, ya'ni qo'shish, o'zaro o'xshashlik, mahalla, birlashma, kesishish va boshqalar.

7. Kartografik ma'lumotlar xarita yuki bilan cheklanmaydi, balki tasvirlangan hodisalar (munosabatlar, bog'liqlik, pozitsiya, konfiguratsiya va boshqalar) o'rtasidagi munosabatlar orqali ham namoyon bo'ladi. Kartografik ma'lumotlarning bir qismi xaritada yashirin shaklda mavjud bo'lib, uni turli mantiqiy va matematik protseduralar jarayonida aniqlash mumkin: fazoviy korrelyatsiya, sirtlarni qo'shish va ayirish, sirtni fon va qoldiqlarga ajratish va boshqalar.

8. Xarita nafaqat ramziy, balki voqelikning majoziy va ramziy modelidir. Ushbu model xarita tasvirini idrok etish jarayonida xarita foydalanuvchisi (o'quvchi) tizimida paydo bo'ladi. Tasvirning shakllanishi belgilar (shakli, rangi, o'lchami, yo'nalishi va boshqalar), ularning fazoviy kombinatsiyasi, o'zaro joylashuvi, fazoviy koordinatalarga nisbatan pozitsiyasi, kombinatsiyaning tabiati, o'zaro joylashuvi va boshqalar bilan bog'liq.

9. Xaritalarda makon va vaqt o'rtasidagi aloqaning turli shakllari namoyon bo'ladi. Xaritada ikkita asosiy fazoviy o'lchov mavjud – kenglik va uzunlik. Izogips yordamida yana bir o'lchov – balandlik kiritiladi. Kichik joylar uchun xarita Evklid fazosi metrikasi bilan yaxshi bog'liq, ammo katta bo'shliqlar uchun yer makonining sferikligini hisobga olish kerak.

10. Rangli fon, Lyuk va boshqa kartografik piktogrammalar sizga turli xil xususiyatlarning (tabiiy, iqtisodiy, texnik va boshqalar) joylashishini ko'rsatishga imkon beradi, bu esa xaritaning nisbatan ko'p o'lchovli qiladi. 11. Xaritada olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar cheksizdir. Xaritada mavjud bo'lgan belgilar soni cheklangan bo'lsa-da, ular orasidagi fazoviy munosabatlar soni cheksizdir.

Ekologik xarita-bu fazoviy munosabatlarni xaritalashning o'ziga xos usuli bo'lib, unda koordinatalar tizimi va sub'ektning mezonlariga javob beradigan chora-tadbirlar tizimi qo'llaniladi. Ekologik xaritalarning asosiy funktsiyalari, shuningdek boshqa tarkibdagi xaritalar: kommunikativ, operativ, kognitiv. Xarita xususiyatlar va elementlarni xaritalash orqali hududning ekologik xususiyatlarini ochib berishi kerak. Ekologik xarita, boshqa turdagi xaritalar singari, ma'lum bir ko'rinishga ega. Ko'rinish va ko'rish darajasi har bir karta turining maqsadi va funktsiyalariga mos kelishi kerak. Ekologik xaritalar tematik geografik, geologik, tuproq va boshqa xaritalardan baholash sub'ektlarining (sub'ektlarining) aniq yoki yashirin mavjudligi bilan farq qiladi.

Mavzu tufayli tarkib baholovchi ma'noga ega bo'ladi: u yoki bu xususiyatlar har xil darajada qimmatli, zararli yoki foydali, zarur yoki keraksiz bo'lib qoladi. So'nggi o'n yilliklarda ekologiyaning rivojlanishi sub'ektlar ro'yxatining kengayishiga olib keldi. Ularga landshaftlar, shuningdek texnik obyektlar, iqtisodiy obyektlar, faoliyat sohalari qishloq xo'jaligi, rekreatsiya va boshqalar ham kiritilishni boshladi. Shunday qilib, ekologik xaritalarning mazmuni atrof – muhit muammolari bilan bog'liq ko'plab masalalarni qamrab

oladi. Ekologik xaritalarda boshqa turdagi xaritalarda bo'lgani kabi an'anaviy belgilar va ko'rsatish usullari tizimi qo'llaniladi: rang, soylash, masshtabdan tashqari belgilar, kartogrammalar, chiziqli belgilar va boshqalar.

Shu bilan birga, biz ekologik kartografiyada tadqiqot tuzilishini aniqlaymiz. "Tadqiqotchi – ob'ekt (haqiqat) – xarita (model)" triadasi mavjud bo'lgan an'anaviy tematik geografik xaritalashdan farqli o'laroq, ekologik xaritalashda to'rtta o'zaro ta'sir qiluvchi element mavjud: "tadqiqotchi – ob'ekt (atrof – muhit) – mavzu (mezbon) - xarita". Ya'ni, bu holda tadqiqotchi ob'ektni baholash (bu holda atrof-muhitning turli elementlari) va xaritada olingan ma'lumotlarning tasvirini olish uchun mavzu mezonlarini kiritadi. Baholash sub'ektlari "tabiat – texnosfera – jamiyat" tizimining turli tarkibiy qismlari. Shuni ham yodda tutish kerakki, bitta mavzuga (o'simlik, hayvon, biotsenoz, odam, jamiyat va boshqalar) yo'naltirilgan har qanday ekologik xarita ekologik vaziyatni to'liq ochib bermaydi, chunki ikkinchisini ob'ektiv baholash faqat barcha sub'ektlarni hisobga olgan holda bo'lishi mumkin. Shunday qilib, biz shaxsiy baholar va keng qamrovli baholar haqida gapirishimiz mumkin. Vaziyatni bitta mavzu nuqtai nazaridan baholaydigan xaritalarni tahlil qilishda buni hisobga olish kerak (ko'pincha bu shaxs). Boshqa sub'ektlarni hisobga olish vaziyatni qayta baholashni talab qiladi.

Ekologik xarita elementlari

Ekologik xaritalarning asosiy elementlari tarkib, matematik asos, konvetsiyalar, yordamchi elementlar va qo'shimcha ma'lumotlardir. Tarkib-bu xaritaning asosiy qismi, shu jumladan ekologik ma'lumotlar to'plami, ularning joylashuvi, xususiyatlari, dinamikasi. Tarkib sub'ektlar va ob'ektlarning munosabatini aks ettiradi. Ekologik xaritalarda umumiy geografik xaritalarda, shuningdek landshaft, tuproq, iqtisodiy-geografik, geologik, geobotanik va boshqa tematik xaritalarda bo'lgani kabi tasvirlash usullari qo'llaniladi. Matematik asosning elementlari kartografik proektsiyalar, koordinatali panjaralar, masshtabdir. Yordamchi xizmat elementlari-bu xarita afsonasi, masofalar, burchaklar, maydonlar, qiyaliklarning tikligi va boshqalar xaritalari bo'yicha o'lchovlar uchun grafikalar.

Ekologik xaritalarni tuzishda vaqt toifasini batafsil hisobga olish zarurati aniqlandi. Tematik geografik, tuproq, geobotanik xaritalarda vaqt kamdan-kam hollarda xarita tarkibini belgilaydigan zarur toifadir. Tarixiy tarkibning geologik xaritalarida (paleogeografik) vaqt majburiy element hisoblanadi, ammo bu vaqt tizimga xos bo'lgan tizimning ishlash vaqtini ochib bermaydi. Ekologik xaritalarda vaqt toifasi katta rol o'ynaydi. 1. Xaritaning tuzishda foydalanilgan ma'lumot olingan vaqtni (t1) ko'rsatish kerak. Bu qisqa vaqt (daqqa, soat, kun), muhimroq davr (oy, yil, o'n yilliklar) va juda uzoq davr (asr va boshqalar) bo'lishi mumkin. 2. Xaritada (t3) tasvirlangan vaziyat shakllangan davrni aniqlash kerak. Bunday holda, biz kelajakda voqealar rivoji uchun katta rol o'ynashi mumkin bo'lgan vaziyatni shakllantirish

tarixi bilan qiziqamiz. Agar tuproq ifloslanishini o'lchash amalga oshirilsa, bu ifloslanish darajasi ancha uzoq vaqt davomida shakllanganligi aniq. Agar ifloslanish 10 yil ichida o'lchangan bo'lsa ham, o'rtacha qiymatlar nafaqat shu davrga tegishli bo'lishi mumkin, chunki ifloslanish miqdoriga avvalgi voqealar ta'sir ko'rsatgan.

3. Xaritada ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan qamrab olingan davrni baholash kerak – xaritada ko'rsatilgan ma'lumotlar adolatli bo'lishi mumkin bo'lgan vaqt davri (t2). Tuproqning ko'plab xususiyatlari, masalan, ifloslanish, vaqt o'tishi bilan nisbatan barqaror. Tuproqning ko'plab ifloslanishini har oy, ayniqsa har kuni o'lchash mantiqiy emas. Shuning uchun ma'lum bir o'lchov natijasida olingan tuproqning ifloslanishi to'g'risidagi ma'lumotlar ma'lum bir keyingi davrga tarqalishi mumkin. Ammo ma'lum bir vaqt ichida havodagi ifloslantiruvchi moddalar miqdori to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda keyingi davrlarga o'tkazish mumkin emas, chunki havo deyarli inertsiya xususiyatlariga ega emas va ifloslantiruvchi moddalarni uzoq vaqt saqlamaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyat tizimi va atrof-muhitni muhofaza qilish choralari o'zgarishsiz qolishiga amin bo'lsak, havoning ifloslanishi to'g'risidagi ma'lumotlar kelajakda ma'lum bir muddatga tarqatilishi mumkin.

4. Xarita tuzilgan vaqtni ham ko'rsatish kerak (t4). Bu vaqt ma'lumot olish uchun ishlatiladigan ma'lumotlarga tegishli vaqt bilan hech qanday bog'liq bo'lmasligi mumkin. Xaritani tuzish vaqti faqat qiziqarli, chunki u xaritani tuzish paytida xaritalash metodologiyasi va usullarini hisobga olishga imkon beradi. Ekologik xaritalarni tuzish metodologiyasi va metodologiyasi endigina shakllanmoqda, juda tez o'zgarib bormoqda, takomillashmoqda, shuning uchun ushbu xarita ushbu jarayonning qaysi bosqichida tuzilganligini tasavvur qilish muhimdir. Shunday qilib, tabiiy muhitlar – tog' jinslari, tuproq, daryolar, ko'llar, havo, o'simliklar, muz va boshqalar – turli xil inertsiya, xotira qiymatlariga ega ekanligini tushunish muhimdir. Shuning uchun ular ekologik holatni shakllantirish uchun turli vaqtlarga ega va agar shakllanish omillari o'zgarsa, bu holat davom etishi mumkin.

Vaziyatni baholashga ehtimoliy yondashuv. Xavfni baholash. Vaqt toifasi ekologik xaritalashda va ekologik vaziyatlarni xavf-xatarni baholash shaklida namoyon bo'ladi. Xavfni tahlil qilish davriy chastotali yoki vaqt o'tishi bilan yanada murakkab namoyon bo'ladigan hodisalar xavfini ehtimoliy baholashga asoslangan. Tabiiy komplekslarning ko'plab tabiiy jarayonlari, hodisalari va antropogen ta'sirlarga reaksiyalarining ehtimollik tabiati bunday tizimlarning atrof - muhit va resurslarni qo'llab-quvvatlash funksiyalarini yo'qotish xavfini baholashda xavfni tahlil qilish usulini qo'llashga imkon beradi. Ob'ektlar (geosistemalar, ekotizimlar va boshqalar) har doim o'ziga xos bo'lgan doimiy xususiyatlari bilan tavsiflanishi mumkin – bu havo va tuproqning harorati va namligi, radiatsiya balansining qiymati, ma'lum geokimyoviy ko'rsatkichlar. Ammo ular kamdan-kam hollarda yoki hatto juda kamdan-kam

hollarda sodir bo'ladigan, tsiklik yoki xaotik tarzda namoyon bo'ladigan jarayonlarga ham xosdir.

Bular zilzilalar, ko'chiklar, sellar, gradobitiyalar, sovuqlar, kuchli shamol va yomg'irlar bilan siklonlar, dengizdagi bo'ron to'lqinlari va boshqalar. bunday hodisalarni ma'lum muddatga prognoz qilish qiyin. Ammo bunday ko'plab hodisalarning statistik xususiyatlari – o'rtacha, maksimal, minimal, dispersiya, taqsimot va boshqalar-ko'pincha ma'lum. Ulardan ularning namoyon bo'lish ehtimolini, ya'ni ushbu salbiy hodisalar bilan bog'liq xavf darajasini hisoblash mumkin. Va nihoyat, mumkin bo'lgan hodisalar haqida gapirish mumkin-bu ko'pincha uskunalar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar. Ularning ehtimolini hisoblash ayniqsa qiyin, chunki ularga olib keladigan sabablar to'plami doimiy ravishda o'zgarib turadi: texnologik daraja, ishchilar va muhandislarning mahorat darajasi, ob'ektlarning fazoviy zichligi va boshqalar.

